

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR -
SECITECE
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
LIGA ACADÊMICA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR – LAAPH

ANAIS DO II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

II SIMPÓSIO
DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
CAMPUS IGUATU

04 a 08 de dezembro de 2023

IGUATU-CE
2024

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EXPEDIENTE

ANAIS DO II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

ISBN:

2023

Instituição promotora: Universidade Regional do Cariri – URCA

Organização dos Anais: Profa. Ma. Riani Joyce Neves Nóbrega

Discente Vitória Emile Lins de Andrade

Discente Emanuel Gomes de Lima

Discente Millena Batista de Sousa

Ilustração da Capa: Discente Luis Eduardo Santiago Holanda

Universidade Regional do Cariri – URCA

R. Dário Rabelo, S/N - Santo Antônio – Departamento de Enfermagem Campus

Iguatu

CEP: 63530-000

Iguatu-CE

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADOS NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES COM TRAUMA ORTOPÉDICO

Guilhermi da Silva Maia¹

Maisa Araújo Duarte²

Valéria Silva Araújo³

Luzia Layza Dias de Araújo⁴

Naftale Alves dos Santos Gadelha⁵

Maria Corina Amaral Viana⁶

João Emanuel Pereira Domingos⁷

INTRODUÇÃO: As lesões por pressão são feridas decorrentes da fricção, cisalhamento e compressão da pele a uma superfície óssea ou dispositivo médico, por um extenso período de tempo. Tal condição é prevalente principalmente em pacientes submetidos a internação, sendo as clínicas cirúrgicas um dos principais setores, por comportarem pacientes que necessitam de restrição ao leito. Dessa maneira, é relevante discutir acerca do diagnóstico de enfermagem “risco de lesão por pressão” a fim de evitar o surgimento dessa condição. **OBJETIVO:** Analisar a prevalência do diagnóstico de enfermagem “risco de lesão por pressão” em pacientes com trauma-ortopédico. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado na clínica cirúrgica de um hospital de referência em trauma ortopédico, no interior do Ceará, no período de 2019-2020. Foi utilizado um instrumento de coleta de dados com variáveis clínicas, perfil sociodemográfico e indicadores clínicos do diagnóstico. Os dados coletados foram agrupados no software Microsoft Excel e as análise descritiva com frequência relativa e absoluta e cálculo de intervalo de confiança de 95% no software R versão 3.4.4. A pesquisa obteve aprovação do comitê de ética sob o parecer de número 3.489.452, respeitando os preceitos éticos e legais da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. **RESULTADOS:** Foram avaliados 93 pacientes, observou-se predominância do sexo feminino (52; 55,91%), cor parda (85; 91,40%), com idade média de 48,29 anos, aposentado (23; 24,73%). Evidenciou-se a prevalência do diagnóstico de risco de lesão por pressão em 92 pacientes (98,92%). Atrito em superfície e redução da mobilidade foram os fatores de risco mias prevalente (73; 78,49%). Ademais, a maior no período pré-operatório (75; 80,65%), com acometimento dos membros superiores (56; 60,22%), prevalente o uso de acesso venoso periférico (81; 87,10%), seguido de imobilização ortopédica (57; 61,29%). Desse modo, é

inequívoco que pacientes internados em clínicas ortopédicas estão expostos aos riscos que predispõem para o surgimento da lesão por pressão. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o diagnóstico de risco de lesão por pressão é prevalente em pacientes ortopédicos. Assim, a acurácia na identificação dos fatores de risco fornece subsídios para melhor planejar e intervir, principalmente na promoção da mobilidade e redução do atrito em superfície, garantindo a segurança do paciente, prevenção da lesão, e conseqüentemente, melhor qualidade de vida. Para além, faz-se necessário que estudos semelhantes sejam realizados, a fim de reconhecer as especificidades e necessidades de cuidados de enfermagem para que se tenha uma terapêutica eficaz à população com trauma-ortopédico. REFERÊNCIAS: GARCIA, E. Q. M.; SILVA, B. T.; ABREU, D. P. G.; ROQUE, T. S.; SOUSA, J. I. S.; ILHA, S. Diagnóstico de enfermagem em pessoa idosa com risco de lesão por pressão. Rev Esc Enferm USP. 2021, v. 55, p. e-20200549. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2020-0549>. MARTINS, A. F. M.; PERES, A. A.; CAMPOS, C. S.; SANTOS, K. B. Perfil epidemiológico de lesões cutâneas crônicas de pacientes internados. Rev Enferm UFPE on line. 2021, v. 15, p. e-244519. DOI: 10.5205/1981-8963.2021.244519.

Diagnóstico de Enfermagem; Lesão por Pressão; Segurança do Paciente.

Eixo

Linha de cuidado nas urgências e emergências traumatológicas.

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADO NAS URGÊNCIAS E

EMERGÊNCIAS CARDIO E

CEREBROVASCULARES

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Sabrina de Alencar Ribeiro

Nayanne Vieira Lima

Adriana de Moraes Bezerra

INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é considerado um importante problema de saúde pública no Brasil. A maioria das mortes ocasionadas pelo IAM ocorrem nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40%-65% dos casos na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas. Assim, a maior parte das mortes acontecem fora do ambiente hospitalar, geralmente desassistidas por médicos. O tempo desempenha um papel crucial e decisivo na atuação do enfermeiro e da equipe, cujo objetivo é estabelecer um manejo ágil, eficiente e rápido no atendimento, especialmente no reconhecimento precoce dos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. Estes sinais incluem dor torácica persistente localizada sobre a região esternal, com irradiação para o braço esquerdo e mandíbula, frequentemente acompanhada de sudorese, náusea, vômito, palidez e potencial síncope. A realização do eletrocardiograma (ECG) e a dosagem dos marcadores séricos de lesão miocárdica (troponina I e a CK-MB) ajudam no diagnóstico, assim como na descrição das causas de dor torácica. **OBJETIVO:** A presente pesquisa teve como objetivo identificar, com base em publicações científicas, os cuidados de enfermagem destinados a pacientes com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. **METODOLOGIA:** Este trabalho consiste em uma revisão narrativa da literatura, conduzida em novembro de 2023. A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando-se as bases de dados eletrônicas Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS) e Banco de dados Bibliográficos Especializado na Área de Enfermagem do Brasil (BDENF). A busca envolveu o cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde: "Atendimento de Emergência", "Cuidado de Enfermagem" e "Infarto Agudo do Miocárdio", utilizando o operador booleano AND. As buscas resultaram em 20 artigos. Destes, 8 foram lidos na íntegra e 3 artigos foram analisados criteriosamente para a construção deste estudo. **RESULTADOS:** Nesse contexto, ao integrar cuidados de enfermagem de alta qualidade nos protocolos de emergência, é possível impactar positivamente na recuperação dos pacientes. O enfermeiro é o profissional primordial na composição da equipe de saúde e os cuidados de enfermagem abrangem o manejo de controle da dor, monitorização dos sinais vitais, realização de ECG, administração de oxigenoterapia, identificação de fatores de risco, administração de medicamentos, terapia fibrinolítica e controle da glicemia capilar, além de explicar quaisquer procedimentos a serem realizados ao paciente, constituindo uma abordagem abrangente e integrada no manejo eficaz do infarto agudo do miocárdio. **CONCLUSÃO:** Diante disso, entre os resultados obtidos, destaca-se a necessidade do aprimoramento do conhecimento, bem como a importância da implementação de padrões assistenciais que visem a qualidade, eficácia e eficiência no desempenho da equipe de saúde no atendimento de emergência. A promoção da educação continuada em saúde emerge como um elemento crucial, devendo estar presente em todas as ações e em todos os níveis de atenção,

com o propósito de promover a saúde e prevenir doenças. Nesse sentido, é essencial implementar ideias e práticas que se integrem ao cotidiano da população, atendendo às suas necessidades de forma abrangente e efetiva. REFERÊNCIAS: GUIMARÃES, David Bernar Oliveira et al. Tempo porta eletrocardiograma em pacientes com dor torácica na emergência. Rev. enferm. UFPE online; 12(4): 1027-1036, abr. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/231123/28662>. Acesso em: 10 nov. 2023 DA SILVA FERREIRA, Lucio; DE OLIVEIRA, Jefferson Carlos; OLIVO, Vania Claudia. Habilidades dos enfermeiros no uso terapêutico do alteplase em unidade de pronto atendimento. Revista Nursing (São Paulo), v. 23, n. 269, p. 4751-4764, 2020. Disponível em: <https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/974/1116>. Acesso em: 10 nov. 2023 DOURADO, Grace Kelly da Silva. Saúde do homem: o cuidar/cuidado de enfermagem às vítimas de IAM em uma unidade de pronto atendimento-UPA. Biblioteca Setorial de PósGraduação. Rio de Janeiro; s.n; mar. 2016. 164f p. tab, graf. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/51/teses/844387.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2023.

Atendimento de emergência; Cuidado de enfermagem; Infarto agudo do miocárdio

Eixo

Cuidado nas urgências e emergências cardiovasculares

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ABORDAGEM E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DAS CRISES HIPERTENSIVAS: REVISÃO DA LITERATURA

Nayanne Vieira Lima

Sabrina de Alencar Ribeiro

Naanda Kaanda Matos de Souza

Adriana de Moraes Bezerra

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresenta importante prevalência no Brasil, com dados em torno de 32,5% para a população adulta. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a crise hipertensiva é uma das principais causas que levam as pessoas a procurarem serviços de emergência. A crise hipertensiva (CH) é caracterizada por um aumento súbito, inapropriado, intenso e sintomático da pressão arterial (PA), com valores superiores a 180/120 mmHg, acompanhado ou não de lesão em órgãos-alvo. A enfermidade pode se apresentar enquanto emergência ou urgência hipertensiva, sendo esta diferenciação crucial na prática clínica para adequado manejo. A emergência hipertensiva (EH) tem como característica a elevação aguda da PA associada a progressivos acometimentos neurológico, renal, ocular, hepático ou insuficiência miocárdica, com risco imediato ou potencial de vida. Na urgência hipertensiva (UH) os sintomas são considerados menos graves, sem evidência de acometimento recente de lesão de órgãos-alvo, podendo, dessa forma, ser tratada dentro de um período de 24 horas. **OBJETIVO:** A presente pesquisa teve como objetivo geral identificar os cuidados de enfermagem destinados a pacientes com crise hipertensiva atendidos em uma Unidade de Emergência. **METODOLOGIA:** Este trabalho consiste em uma

revisão narrativa qualitativa da literatura, conduzida em novembro de 2023. A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as bases de dados eletrônicas Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS) e Banco de Dados Bibliográficos Especializado na Área de Enfermagem do Brasil (BDENF). A busca envolveu o cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde: "Atendimento de emergência", "Cuidado de Enfermagem" e "Hipertensão Arterial", utilizando o operador booleano AND. As buscas resultaram em 15 artigos, destes 7 foram lidos na íntegra e 3 artigos foram analisados criteriosamente para a construção deste estudo. **RESULTADOS:** A avaliação inicial do paciente com hipertensão deve ser rápida e objetiva, evitando danos aos órgãos-alvo e complicações no tratamento. O enfermeiro deve se informar sobre antecedentes patológicos, episódios prévios de hipertensão, medicamentos em uso e adesão ao tratamento. Além disso, o exame físico permite ao enfermeiro identificar sintomas de lesão nos órgãos-alvo. A atuação da equipe multiprofissional, especialmente da enfermagem, é crucial para a melhoria clínica e prevenção de complicações. Durante o tratamento inicial, os cuidados de enfermagem incluem a verificação frequente de sinais específicos, como PA em ambos os braços, temperatura, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e respiratória. Intervenções imediatas, como a obtenção de queixas e histórico de saúde, punção de acesso venoso, monitorização cardíaca, instalação de oxigênio suplementar e avaliação clínica em equipe, são essenciais para pacientes com hipertensão. **CONCLUSÃO:** A crise hipertensiva é uma condição grave que requer cuidados de enfermagem ágeis e eficazes para prevenir complicações e danos aos órgãos-alvo. A atuação da equipe multiprofissional, com destaque para a enfermagem, é fundamental para o manejo adequado do paciente com hipertensão arterial em situação de emergência ou urgência. Dessa forma, a enfermagem desempenha um papel crucial na melhoria clínica e na prevenção de complicações em pacientes com crise hipertensiva atendidos em unidades de emergência. Atendimento de Emergência, Hipertensão Arterial, Cuidados de Enfermagem

Eixo

Linha de cuidado nas urgências e emergências cardio e cerebrovasculares

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADO NAS URGÊNCIAS E

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS,

RESPIRATÓRIAS E METABÓLICAS

FATORES DE RISCO PARA EXTUBAÇÃO ACIDENTAL: PRINCIPAIS DETERMINANTES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Emanuel Gomes De Lima

Letícia Mirelly Fagundes Xavier

Nayanne Vieira Lima

Sabrina De Alencar Ribeiro

Maria Fernanda De Oliveira Alves

Thayna Milena Dos Santos

João Emanuel Pereira Domingos

INTRODUÇÃO: A importância da ventilação mecânica invasiva no tratamento de insuficiência respiratória, alertando para os riscos do uso inadequado. A extubação acidental é apresentada como um evento adverso sério, com potenciais complicações. **OBJETIVOS:** A pesquisa busca identificar os principais fatores de risco associados à extubação acidental em pacientes críticos. Identificar os principais fatores de risco de extubação acidental em unidade de terapia intensiva. **METODOLOGIA:** Esta revisão de literatura narrativa emprega uma análise crítica e interpretação de estudos científicos, buscando identificar os principais fatores de risco de extubação acidental em pacientes críticos. A revisão analisou 8 artigos sobre fatores de risco na extubação acidental, destacando complicações como insuficiência respiratória e eventos cardiovasculares. Enfatizou-se a importância dos cuidados de enfermagem na prevenção desses eventos, considerando a complexidade da ventilação mecânica. **RESULTADOS:** Os resultados indicam a subestimação de taxas respiratórias elevadas antes da extubação como fator de risco. Estratégias eficazes no desmame e monitoramento contínuo durante procedimentos como banho foram discutidas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se ressaltando a crítica importância do cuidado na extubação, considerando os riscos associados.

Fatores De Risco, Extubação, Unidades De Terapia Intensiva

Eixo

Linha de cuidado nas urgências e emergências clínicas, respiratórias e metabólicas

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADO NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CIRÚRGICAS

CORRELAÇÃO ENTRE ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA E O VÍRUS DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA

Letícia Lopes Pereira

Anne Alice Lucena Alves

Vivian Gomes de Oliveira

Jády Leite de Figueiredo Matos

Riani Joyce Neves Nóbrega

Dominique Araújo de Freitas

Wellington da Silva Mota

INTRODUÇÃO: O SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é uma doença viral com alta transmissibilidade e virulência. Embora este vírus afete principalmente o sistema respiratório, outros órgãos também podem ser acometidos. Esta característica da patogenia da COVID-19 está possivelmente associada ao aumento no número de casos de isquemia mesentérica aguda (IMA) após o cenário epidêmico. A IMA pode ser definida como uma síndrome isquêmica abdominal aguda causada por insuficiência vascular. Esta patologia rara aumentou significativamente no cenário pandêmico. **OBJETIVOS:** Objetivou-se descrever a relação entre o aumento do número de casos de IMA e o SARS-CoV-2. **METODOLOGIA:** No método foi conduzido um estudo bibliográfico do tipo revisão narrativa da literatura em língua portuguesa, durante o período de setembro a outubro de 2023. A busca por publicações foi realizada em periódicos indexados no LILACS, PubMed e na biblioteca virtual SciELO, além de buscas manuais. **RESULTADOS:** Observou-se que os estudos descreveram correlação entre a IMA e a COVID-19. Essa relação é estabelecida com base em três princípios fisiopatológicos. Os princípios são: endotelite, hiperinflamação e hipercoagulabilidade, elevação dos níveis de angiotensina-2. Alguns fatores são predisponentes, podem ser citados senilidade, gênero masculino, doenças cardíacas, obesidade, HAS e DM. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que Há uma relação intrínseca entre o aumento de IMA e o número de infecções por SARS-CoV-2. No entanto, devido à dificuldade de diagnóstico, em virtude dos sintomas inespecíficos, urge a necessidade de mais trabalhos científicos acerca deste tema para facilitar o reconhecimento.

COVID-19, Isquemia Mesentérica, SARS-CoV-2

Eixo

Cuidado nas urgências e emergências cirúrgicas

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADO NAS URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE A CRISE ECLÂMPTICA DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Mara Danielly Barbosa de Souza

Amanda da Silva Oliveira

Ana Valéria Oliveira da Silva

Vitória Oliveira Gomes

Emanuelly Vieira Pereira

INTRODUÇÃO: As síndromes hipertensivas na gestação são a terceira causa global de mortalidade materna, sendo a principal no Brasil. **OBJETIVOS:** Objetiva-se caracterizar a atuação da enfermagem frente a crise eclâmptica durante o trabalho de parto. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão narrativa da literatura realizada entre outubro e novembro de 2023. A busca de dados ocorreu no Google Acadêmico, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS), Pan American Health Organization (PAHO-IRIS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Utilizando os Descritores em Ciência da Saúde: Enfermagem; Eclâmpsia; Trabalho de parto, que foram cruzados simultaneamente através do operador *booleano* “AND”, sendo selecionados para análise 32 artigos. **RESULTADOS:** Os cuidados de enfermagem individualizados durante o pré-natal são cruciais para garantir uma gestação e parto seguros. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O treinamento da equipe é fundamental para garantir um acompanhamento eficaz e minimizar riscos associados à hipertensão gestacional.

Enfermagem; Eclâmpsia; Trabalho de parto.

Eixo

Cuidado nas urgências e emergências obstétrica

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS: PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA

Nicolle Teixeira De Matos

Alice Alves Tiburcio

Gildiana Ferreira de Carvalho

Luana Alves de Melo

Nataly Gomes Pereira

Edilson Rodrigues de Lima

Camila Almeida Neves de Oliveira

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

INTRODUÇÃO: As síndromes hipertensivas gestacionais ocupam segundo lugar nas causas de mortalidade materna e são preditoras para internação de gestantes em UTI por disfunção de órgãos alvos e complicações uteroplacentárias. A pré-eclâmpsia (PE) afeta de 5 a 8% de todas as gestações e a eclâmpsia, complicação decorrente da PE, caracterizada por convulsões tônico-clônicas, pode aparecer durante a gestação, parto e puerpério. Ambas são consideradas emergências obstétricas, as quais podem ser sinalizadas por sinais e sintomas prévios, junto a avaliação do histórico familiar e pessoal. Possuem manejo profilático e tratável, mesmo sem haver uma causa específica para tal complicação, sendo a assistência de enfermagem essencial para acolher, assistir e identificar os fatores de risco que as gestantes apresentam desde o pré-natal. **OBJETIVO:** Identificar como a atuação da enfermagem pode contribuir na assistência à pré-eclâmpsia e eclâmpsia, mediante evidências da literatura. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, na qual o levantamento bibliográfico ocorreu mediante busca na Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde: “Pré-eclâmpsia”, “Eclâmpsia” e “Cuidados de Enfermagem”. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, disponibilizados no idioma português, publicados nos últimos cinco anos. Os critérios de exclusão foram determinados a partir de: artigos duplicados e que não se encaixavam à temática e aos objetivos propostos por esta pesquisa. Após leitura criteriosa dos títulos, resumos e dos estudos na íntegra, foram selecionados cinco artigos para compor a amostra final. **RESULTADOS:** A assistência de enfermagem se mostra relevante para o manejo das emergências obstétricas supracitadas, no momento em que se encontra atuante desde o pré-natal, até o parto e nascimento. No pré-natal, especificamente na Atenção Primária, a enfermagem atua tendo o primeiro contato com a gestante, desde a aferição da pressão arterial, até a classificação de risco e acompanhamento integral a cada consulta. Nesta, é possível avaliar o histórico pessoal e familiar, que irão presumir se a gestante necessita de profilaxia com Cálcio e ASS, desde que tenha um fator de alto risco ou pelo menos dois fatores de risco moderado. Além disso, a enfermagem pode auxiliar na identificação precoce da pré-eclâmpsia grave e da iminência de eclâmpsia, quando a gestante manifestar sintomas como: escotomas visuais, cefaleia, dor epigástrica e deterioração laboratorial na função hepática, renal e na contagem de plaquetas. Além disso, pode intervir através da administração do sulfato de magnésio, o qual reduz em 50% o risco de mortalidade por PE ou eclâmpsia. **CONCLUSÃO:** Diante do exposto, é notável a relevância do papel da enfermagem durante a assistência à mulher com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, visto que são esses profissionais que dão suporte durante todo o ciclo gravídico-puerperal, tanto na assistência como através da promoção da saúde, na qual estes empoderam as gestantes acerca do autocuidado e do reconhecimento dos sintomas que devem as levarem ao pronto-socorro. **REFERÊNCIAS:** ABRAHÃO, Â. C. M. *et al.* Atuação do enfermeiro a pacientes portadoras de Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação. REVISTA CIENTÍFICA DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS" CÂNDIDO SANTIAGO", v. 6, n. 1, p. 51-63, 2020. DAMASCENO, A. A. A.; CARDOSO, M. A. O papel da enfermagem nas síndromes hipertensivas da gravidez: Revisão integrativa. Revista Nursing, v. 25, n. 289, p. 7930-7934, 2022. DE SOUSA, R. S. Soares *et al.* Atuação da enfermagem no atendimento às emergências obstétricas: Eclâmpsia e Pré-eclâmpsia. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 1, p. 1022-1032, 2021. GUIMARÃES, N. O. *et al.* Atuação do enfermeiro na prevenção das toxemias gravídicas. Revista Enfermagem

Atual In Derme, v. 96, n. 39, 2022. MITCHELL-BROWN, F.; PUBOLS, J. Da gravidez à doença renal: Compreendendo a pré-eclâmpsia. Nursing 2022, v. 1, pág. 24-30, 2020. Pré-eclâmpsia; Eclâmpsia; Cuidados de Enfermagem.

EIXO

Cuidado nas urgências e emergências obstétricas

O PROLAPSO DE CORDÃO UMBILICAL COMO UMA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Letícia Lopes Pereira

Anne Alice Lucena Alves

Vivian Gomes de Oliveira

Jády Leite de Figueiredo Matos

Riani Joyce Neves Nóbrega

Dominique Araújo de Freitas

Wellington da Silva Mota

INTRODUÇÃO: O prolapso do cordão umbilical (PCU) é uma emergência obstétrica inabitual, com incidência variando de 0,3% a 2,1%. Essa intercorrência é identificada quando o cordão está em uma posição anormal com a exteriorização dele à frente da apresentação fetal, fato que possibilita que o feto comprima o cordão umbilical durante o parto. O PCU pode ser classificado em oculto, quando há a compressão do cordão pelos membros do feto; ou evidente, caso ocorra a ruptura de membranas. Desta forma, são fatores predisponentes para PCU a apresentação fetal anômala, gravidez múltipla, polidrâmnio, rotura prematura das membranas, placenta prévia marginal e feto pequeno para a idade gestacional. Entretanto, a melhoria do diagnóstico e dos cuidados obstétricos, associado a interrupção imediata da gravidez por cesariana são fatores preventivos. **OBJETIVO:** Identificar os aspectos retratados sobre o prolapso de cordão umbilical pela literatura. **MÉTODO:** Realizou-se um estudo bibliográfico, tipo revisão integrativa da literatura, em língua portuguesa, utilizando a estratégia PVO, executada nos meses de outubro a novembro de 2023 por intermédio da pesquisa de periódicos indexados no LILACS e PubMed empregando os Descritores em Ciências da Saúde: Prolapso AND Cordão Umbilical AND Identificação da Emergência. Utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: Texto completo disponível, publicados nos últimos cinco anos. **RESULTADOS:** Compuseram a amostra final três artigos, os quais abordaram que o pré-natal efetivo é positivo para o diagnóstico de PCU em tempo hábil, pois as gestantes que têm acesso a orientações conseguem identificar com facilidade os fatores que predisõem esta emergência. Com auxílio da ausculta dos batimentos fetais e do exame de cardiotocografia, no qual pode-se identificar os batimentos fetais bradicardizando de modo prolongado, com desacelerações moderadas a graves ou início abrupto, é possível diagnosticar o PCU. Deste modo, a gestante deve ser encaminhada rapidamente para a cesariana. Apesar de a maioria dos relatos de PCU ocorrer

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

espontaneamente, algumas manobras obstétricas, como amniotomia, podem ocasionar esse prolapso. É imprescindível que o PCU seja bem compreendido pela equipe obstétrica, porque sendo identificado com agilidade, permite a descompressão do cordão, com a finalidade de manter o aporte de oxigênio e o fluxo sanguíneo para o feto. Nessa perspectiva, o PCU é um acidente obstétrico grave, considerando que, após o rompimento das membranas, o cordão fica suscetível à dessecação e a compressão, causando uma asfixia completa ou parcial do cordão com grandes chances de evoluir para morte fetal. Diante do panorama, é imprescindível a integração e a agilidade da equipe multiprofissional para a identificação de um PCU e para a execução do devido protocolo. A habilidade dos profissionais é indispensável para um prognóstico positivo para o feto, pois quanto mais demorado o diagnóstico, maior a probabilidade de dano neurológico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A equipe deve contar com profissionais capacitados para atender esta emergência, pois o PCU é uma condição grave que requer ação imediata no parto para reduzir a mortalidade relacionada ao prolapso. Porém, apesar da importância deste tema devido aos graves efeitos sobre o feto, observa-se que ainda há poucas pesquisas sobre esta temática. **Descritores:** Cordão Umbilical; Identificação da Emergência; Obstetrícia; Prolapso. **Referências** SANTOS, Sonally Bernadete Rodrigues et al. Prolapso de cordão umbilical e suas complicações. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 2, n. 4, p. 3791-3796, 2019. METELLO, Maria Julia Medeiros et al. Prolapso do cordão umbilical: revisão de literatura: Umbilical cord prolapse: a review of the literature. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 5, n. 6, p. 21900-21905, 2022. SILVA, WALICY COSSE et al. Assistência a uma parturiente com prolapso do cordão umbilical: um relato de experiência. *Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research*, v. 26, n. 1, 2019.

EIXO

Cuidado nas urgências e emergências obstétrica

HEMORRAGIA PÓS-PARTO: IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO DURANTE O PRÉ-NATAL

Amanda da Silva Oliveira

Ana Valéria Oliveira da Silva

Mara Danielly Barbosa de Souza

Vitória Gomes Oliveira

Amanda Ferreira Lima

Rachel Cardoso de Almeida

INTRODUÇÃO: A hemorragia pós-parto está entre as principais causas de morbimortalidade materna no mundo, acredita-se que uma parcela dessas mortes seja evitável. **OBJETIVOS:** O estudo tem como objetivo identificar, mediante literatura científica, os fatores de risco para hemorragia pós-parto observados no pré-natal. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, do tipo revisão de literatura, realizada no período de outubro de 2023. A construção deu-se mediante buscas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando como base de dados: LILACS, BDNF, MEDLINE. Utilizaram-se Descritores em

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

Ciência da Saúde (DeCS): Hemorragia pós-parto; Fatores de risco e Pré-natal, que foram cruzados simultaneamente através do operador booleano “AND”, obtendo-se 108 artigos na busca inicial. **RESULTADO:** O pré-natal de baixo risco possibilita identificar complicações durante o período gravídico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que se faz necessário uso de estratégias no âmbito da saúde para reduzir os casos de HPP.

Fatores de risco. Hemorragia pós-parto. Pré-natal.

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências obstétrica

ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DE HEMORRAGIAS PÓS-PARTO: REVISÃO DE LITERATURA

Nataly Gomes Pereira

Alice Alves Tiburcio

Isadora Magalhães Fernandes

Nicolle Teixeira de Matos

Tainara Silva

Lara Helen Lemos de Oliveira

Millena Batista de Sousa

Camila Almeida Neves de Oliveira

INTRODUÇÃO: Após o trabalho de parto há a necessidade de monitorização constante da puérpera, por meio da equipe de enfermagem, considerando o risco de complicações. A hemorragia pós-parto, sendo uma emergência obstétrica, é reconhecida a partir da avaliação dos sinais vitais e a identificação do volume sanguíneo perdido, com manifestações de taquipneia, taquicardia, palidez e hipotensão. **OBJETIVO:** Conhecer a relevância do trabalho da enfermagem no atendimento de hemorragias no pós-parto, mediante evidências da literatura. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão narrativa da literatura realizada nas bases de dados LILACS, BDENF, SciELO e Medline via PubMed no mês de novembro de 2023. Cruzaram-se os descritores “enfermagem”, “hemorragias pós-parto” e “atendimento de emergência” com operador booleano AND, totalizando 43 artigos na busca inicial, aplicou-se para filtragem a exclusão de estudos duplicados e estudos que não agregam à temática, totalizando uma amostra de 15 artigos que compuseram essa revisão. **RESULTADOS:** O volume de sangue extravariado após o trabalho de parto identifica a hemorragia, sendo em um volume de 500ml em parto vaginal e 1000ml em cesáreas, em um período de 24 horas após o parto, considerando esta a hemorragia primária, existindo ainda a hemorragia secundária, que acontece posteriormente às 24 horas, até seis semanas após. Na presença de hemorragias os cuidados pela equipe devem ser prestados promovendo o bem-estar materno e evitando a morte materna. Alguns dos procedimentos necessários, a depender das

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

circunstâncias, causas e gravidade, incluem a mensuração da perda sanguínea, monitoramento dos sinais vitais, administração de ocitocina, remoção manual da placenta, administração de oxigênio, administração de misoprostol, inserção de balão intra uterino, compressão bimanual e transfusão sanguínea. É notório que algumas lacunas no atendimento em emergências obstétricas, provenientes da falha de comunicação, demoras no atendimento, negligência, dificuldade na correção de hemorragias, comprometendo a saúde das puérperas. O atendimento de emergências prestado pela enfermagem nas hemorragias deve ser ponderado em vigilância à mulher, capacidade de intervenção, contando com uma liderança dotada de profissionalismo. **CONCLUSÃO:** Ressalta-se, portanto, que o profissional deve entender a causa da hemorragia para trabalhar as medidas corretivas, incluindo a comunicação e trabalho em equipe, tornando-se necessário a presença de enfermeiros capacitados no manejo das hemorragias puerperais para redução da mortalidade materna e garantia de um cuidado efetivo, integral e qualificado à mulher. **REFERÊNCIAS:** ALVARES, CYNTIA DA SILVA; RAMOS, Elis Milena Ferreira do Carmo. HEMORRAGIA PÓS-PARTO PRIMÁRIA: CONTRIBUIÇÕES DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM. 2019. BRANGA, Luana et al. Cuidados de enfermeiros frente às hemorragias puerperais: revisão integrativa. Revista de Enfermagem da UFSM, v. 12, p. e45-e45, 2022. CHAVES, Millena et al. HEMORRAGIA PÓS-PARTO: IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (ENFERMAGEM). Repositório Institucional, v. 1, n. 1, 2023. SILVA, Ingrid Loyane Bezerra Balata et al. Hemorragia pós-parto: estratégias para qualificação do cuidado. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 27, n. 10, p. 5974-5987, 2023.

Enfermagem; Hemorragias pós-parto; Atendimento de emergência.

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências obstétrica

MANEJO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Janilane Felipe Da Silva

Susiany Ferreira de Oliveira

Morgânica da Silva

Josefa Nayara de Lima

INTRODUÇÃO: A Hemorragia Pós-Parto é uma complicação potencialmente grave, configurando-se como uma emergência obstétrica que coloca em risco a vida da puérpera, apresentando causas são variadas. Portanto, a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental na identificação precoce, avaliação e tratamento dessa condição. **OBJETIVO:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem no manejo da hemorragia pós-parto. **MÉTODO:** Relato de experiência referente à vivência de três acadêmicas de enfermagem no manejo da hemorragia pós-parto durante o estágio supervisionado II em Centro de Parto Normal de um Hospital Regional, localizado no Centro-Sul do estado do Ceará, Brasil. **RESULTADOS:** A hemorragia foi identificada através da avaliação contínua da puérpera na primeira hora de pós-parto. Estabelecido o diagnóstico, iniciou-se a manobra Hamilton e Chantrapitak. Conjuntamente, instalou-se dois acessos venosos calibrosos para a reposição

volêmica e administração do uterotônico de primeira linha, a ocitocina. Também foi administrada a ergometrina, via intramuscular, além de outras ações estabelecidas. Após a estabilidade hemodinâmica ser alcançada, a paciente foi encaminhada para uma revisão uterina realizada pela equipe médica. Destaca-se que a equipe de enfermagem manteve uma comunicação eficaz e constante com todos os membros da equipe que estavam prestando assistência à mulher, assegurando uma abordagem integrada e coordenada no tratamento da hemorragia. Dessa forma, os acadêmicos tiveram a oportunidade de experimentar, de forma efetiva, todos os passos, inclusive constataram a importância da avaliação contínua da puérpera na primeira hora de pós-parto. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A equipe de enfermagem desempenhou um papel fundamental na estabilização da paciente, na administração de tratamentos necessários e no acompanhamento constante, garantindo o melhor cuidado possível. Ademais, a experiência foi valiosa para a formação dos alunos no contexto da saúde materna.

Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Hemorragia pós-parto

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências obstétricas

NEAR MISS MATERNO: ANÁLISE DA LITERATURA SOBRE FATORES DE RISCO VERSUS TEORIA DAS TRÊS DEMORAS

Emanuel Gomes De Lima

Antonio Saymo Pereira Alves

Juan June Rodrigues Silva

Vitória Emile Lins De Andrade

INTRODUÇÃO: Neste trabalho, foi realizada uma análise da literatura sobre o conceito de "near miss" materno, que se refere a situações em que as mulheres enfrentam complicações graves durante a gravidez, parto ou puerpério, mas sobrevivem. O "near miss" materno é considerado um importante indicador de saúde e cuidados obstétricos. **OBJETIVOS:** A pesquisa teve como objetivo analisar a literatura existente sobre o "near miss" materno, identificando os principais fatores de risco e relacionando-os à teoria das três demoras. A teoria das três demoras descreve três atrasos críticos. **METODOLOGIA:** A metodologia do estudo envolveu uma revisão narrativa da literatura, com critérios de inclusão que abrangiam artigos em português e inglês sobre o tema, sem restrições de tempo. **RESULTADOS:** O reconhecimento precoce desses fatores de risco pode levar a intervenções mais rápidas e eficazes. A pesquisa concluiu que é necessário aprimorar as tecnologias disponíveis no sistema de saúde, oferecer educação contínua às equipes de saúde e promover a saúde no planejamento familiar. Além disso, a teoria das três demoras pode ser aplicada para identificar e prevenir situações de "near miss" no contexto obstétrico. No entanto, a pesquisa também destacou a escassez de estudos relacionados à teoria das três demoras e à padronização na identificação de casos de "near miss" materno. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, sugere-se a realização de estudos adicionais para avaliar a aplicabilidade de ferramentas teórico-práticas na identificação e prevenção dessas situações de quase morte no contexto obstétrico.

Near miss, fatores de risco, saúde da mulher

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências obstétricas

A IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PREVALENTES NAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO

Almira Kelly Lima Assunção

Emanuel Gomes De Lima

Janaína Rodrigues Lima

Maria Eduarda Da Silva Oliveira

Raissa Dos Santos Sá

Letícia Gomes Da Silva

INTRODUÇÃO: O ciclo gravídico puerperal é marcado por alterações morfofisiológicas que desencadeiam mudanças sistêmicas, em alguns casos, podendo repercutir em complicações gestacionais como pré-eclâmpsia e eclâmpsia. **OBJETIVOS:** O estudo objetiva descrever fatores de risco prevalentes nas síndromes hipertensivas gestacionais. **METODOLOGIA:** Esse estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura (RIL). **RESULTADOS:** Portanto, observou-se que as Síndromes hipertensivas Específicas da Gravidez (SHEG) são consolidadas como causa de grande parte das mortes maternas no Brasil. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Concluindo-se que os cuidados de enfermagem são de vital importância para o sucesso do desenvolvimento gestacional, e portanto, é de fundamental importância a busca de conhecimento e preparo para atuação frente a identificação, prevenção e implementação a essas síndromes.

Assistência, Gestação, Hipertensão

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências obstétricas

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À GESTANTES HIPERTENSAS.

Alice Alves Tiburcio

Nicolle Teixeira de Matos

Gildiana Ferreira de Carvalho

Camila Almeida Neves de Oliveira

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

INTRODUÇÃO: A hipertensão Arterial Sistêmica é um estado clínico que apresenta uma elevada força sanguínea nas paredes das artérias, podendo sobrecarregar o coração e aumentando riscos de complicações. Gestantes hipertensas apresentam um risco aumentado de complicações durante a gravidez, de modo que o pré-natal de alto risco precisa ser contínuo, rigoroso e qualificado. **OBJETIVO:** Relatar vivência universitária, durante estágio supervisionado na Atenção Primária, com ênfase nas consultas de pré-natal realizadas com gestantes hipertensas. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, baseado nas consultas acompanhadas com 03 gestantes que apresentaram hipertensão durante a gestação, em uma unidade básica de saúde, localizada em um município da região centro-sul do Ceará, entre os meses de setembro a novembro de 2023. **RESULTADO:** A atuação o enfermeiro em consultas de pré-natal, torna-se cada mais necessária, visto que durante essas consultas ele é responsável por monitorar a pressão arterial da gestante, fornecendo orientações sobre qualidade de vida, alimentação e prática de atividades físicas. Além disso, orienta na realização de exames regulares que possam contribuir na detecção precoce de complicações. Gestantes hipertensas são encaminhadas para o pré-natal de alto risco, pois precisam de cuidados específicos durante a gravidez, e, as consultas de rotina na atenção básica são realizadas de forma mais frequente e o acompanhamento é realizado por uma equipe de saúde multidisciplinar para garantir um cuidado abrangente, minimizando os riscos para a gestante e para o feto. Esse acompanhamento precisa continuar sendo realizado depois do nascimento do bebê ou até quando a mulher não apresentar mais fatores de risco. Diante disso, foi notório que muitas gestantes não realizam os cuidados como orientado, muitas vezes as consultas não seguem as recomendações, dificultando as intervenções. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Diante do exposto, o enfermeiro contribui nos cuidados realizados com síndromes hipertensivas, podendo atuar de forma positiva no resultado perinatal, promovendo uma gestação segura e saudável.

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências obstétricas

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADO NAS URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA VÍTIMA DE QUEIMADURA

Ana Valéria Oliveira Da Silva

Amanda da Silva Oliveira

Vitória Oliveira Gomes

Amanda Ferreira Lima

Mara Danielly Barbosa de Souza

Raiany Alencar Leite

Naftale Alves dos Santos

INTRODUÇÃO: As crianças representam a maioria das vítimas de queimaduras, sendo uma das principais causas de acidentes durante a infância. **OBJETIVO:** Diante disso, o estudo tem como objetivo identificar, mediante literatura científica, a assistência de enfermagem à criança vítima de queimadura. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, do tipo revisão narrativa da literatura. Construída pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), como base de dados foi utilizado: BDNF, LILACS e MEDLINE. Como critério de inclusão utilizou-se: textos completos, gratuitos, com idioma português e inglês, e indexados em bases de dados de 2019 a 2023. Os critérios de exclusão utilizados foram artigos duplicados e que não atenderam a temática pesquisada. Ao final restou-se onze artigos para a amostra. **RESULTADOS:** A assistência de enfermagem deve se voltar a uma vigilância atenta, contínua e de vários controles durante o estabelecimento da lesão. **CONSIDERAÇÕES FINAIS.** Conclui-se a necessidade de capacitação mais eficiente por parte da enfermagem. Queimadura; Assistência de enfermagem; Criança

Eixo

Cuidado nas urgências e emergências pediátricas

CONSEQUÊNCIAS DA PICADA DE SERPENTES EM CRIANÇAS: REVISÃO INTEGRATIVA

Laura Tabita de Queiroz Magalhães Marques

Alice Guedes Alexandre Bezerra

Maria Eduarda da Silva Oliveira

Renata Alencar do Nascimento

Adriana de Moraes Bezerra

INTRODUÇÃO: Os acidentes ofídicos são incidentes frequentes e que podem desencadear situações trágicas. Dessa maneira, é necessário atentar-se a essa problemática, sendo crucial levar em consideração as singularidades de cada paciente. Nessa perspectiva, infere-se que o sistema de defesa da criança é mais frágil, além delas serem anatomicamente menor, por isso,

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

intuitivamente pode ser deduzido que picadas por serpentes são mais graves nessa parcela populacional, devido ao sistema imune não está completamente desenvolvido e a maior concentração da toxina. Assim, é relevante investigar se essas diferenças constitutivas refletem em resultados clínicos mais críticos nesse grupo. **OBJETIVO:** Identificar quais são as consequências da picada de cobras em crianças quando comparada ao adulto. **METODOLOGIA:** Refere-se a um estudo qualitativo, do tipo Revisão Integrativa da Literatura. A busca dos materiais analisados nesta revisão foi efetuada no mês de setembro de 2023 na Biblioteca Virtual em Saúde, por meio dos Descritores em Ciências da Saúde: "Mordedura de serpente", "Envenenamento por mordida de cobra", "Acidentes Ofídicos", "Envenenamento por picada de serpente", "criança" que foram cruzados com os operadores booleanos OR e AND. Através dos critérios de inclusão: artigos publicados nas línguas inglês, espanhol e português, tema, texto completo e gratuito. Arelado aos critérios de exclusão: estudos duplicados ou que não estavam consoante com o objeto de estudo e sua pretensão de analisar as implicações da picada de serpentes em crianças. Desse modo, encontrou-se 236 artigos, sendo utilizados 35 artigos. **RESULTADOS:** Conforme os estudos obtidos, crianças e adolescentes representam 39% dos afetados por esse óbice, predominando os ataques em membros inferiores. Segundo alguns artigos analisados, das crianças intoxicadas 24% desenvolveram complicações locais e 25% complicações sistêmicas. Conforme algumas pesquisas, a população infanto-juvenil tem menor risco de ter necrose tecidual, mas é mais propensa a desenvolver coagulopatia. Todavia, outras literaturas afirmam que as crianças têm maior chance de sofrer necrose tecidual associada à síndrome compartimental. Ademais, demonstrou-se que as taxas de letalidade e de sangue não coagulável são elevadas em crianças menores de 3 anos, que a gravidade e a subdosagem do antídoto são mais frequentes em indivíduos entre 7 e 11 anos. As complicações locais mais comuns foram bolhas hemorrágicas que ocorreram em 20% das crianças, seguidas pela síndrome compartimental apresentada em 7,5% dos pacientes. A complicação sistêmica de maior prevalência foi à paralisia de nervos cranianos, identificada em 11,2% pacientes, enquanto sintomas de choque foram registrados em 7% das crianças. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A maior parte dos estudos retratou que há algumas divergências clínicas, quando há mordedura de serpentes em crianças e em adultos. Entretanto, não foi visto uma diferença significativa quanto à gravidade e à letalidade. Portanto, conclui-se que esse fenômeno tem efeitos bem semelhantes tanto em pacientes pediátricos, como em indivíduos adultos, sendo as principais adversidades os casos de subdosagem, distância do centro de tratamento e a ocorrência em crianças menores de 3 anos. **REFERÊNCIAS:** KARABUVA, S. et al. Venomous snakebites in children in southern Croatia. *Toxicon*, vol. 112 p. 8-15 ,2016. LEVINE, M. et al. When It Comes to Snakebites, Kids Are Little Adults: a Comparison of Adults and Children with Rattlesnake Bites. *J Med Toxicol*, vol. 16(4) p.444-451,2020. NOGUEIRA, D. C. S. et al . A phase IV, prospective, observational study of the clinical safety of snake antivenoms. *Revista Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*, vol. 63, p. 79, 2021. OLIVEIRA, I. S. et al. Snakebite envenoming in Brazilian children: clinical aspects, management and outcomes. *Journal of Tropical Pediatrics*, vol. 692 ,2023. SILVA, A. M. et al. Ethno-knowledge and attitudes regarding snakebites in the Alto Juruá region, Western Brazilian Amazonia. *Toxicon*, vol. 112, p. 66-77, 2019. Envenenamento por picada de serpente, Acidentes Ofídicos, Criança.

Eixo:

Cuidados nas urgências e emergências pediátricas

BRINQUEDO TERAPÊUTICO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA: REVISÃO NARRATIVA

Maria Emanuele Gomes Fernandes

Larissa Antônia De Lacerda Figueiredo

Vitória Sales De Alencar

Maria Emanuela Pereira Da Silva

Filomena Da Conceição Gomes Vieira

Antônia Alice Magalhães De Araújo

Luanna Gomes Da Silva

INTRODUÇÃO: Para que o percurso da criança no serviço de saúde seja menos traumático, é importante que ela conheça a sua condição de saúde, o tratamento que será submetida e tenha suas necessidades emocionais atendidas. Portanto, o brinquedo terapêutico é uma estratégia de cuidado que contribui para essa abordagem e deve ser integrado em toda a assistência à criança em situação de emergência (SILVA, J. D. A. 2021). **OBJETIVO:** Identificar, por meio da literatura científica, a importância do brinquedo terapêutico na assistência de enfermagem à criança em serviços de emergência pediátrica. **MÉTODO:** Revisão Narrativa da Literatura, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. A busca da literatura foi realizada em outubro de 2023, na Biblioteca Virtual em Saúde e Google acadêmico, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: “Jogos e Brinquedos”, “Emergências” e “Enfermagem Pediátrica”, cruzados com o operador booleano AND. Foram incluídos artigos originais e revisão de literatura, publicados nos idiomas Inglês e português, com texto completo disponível. Foram excluídos os estudos que não atenderam ao objetivo da revisão. **RESULTADOS:** Foram analisados três artigos. A literatura destaca a necessidade de considerar o bem-estar emocional e psicológico das crianças na assistência de enfermagem em situações de emergência. Embora seja uma técnica não familiar para alguns profissionais, os estudos abordam uma percepção positiva das crianças em relação ao brinquedo terapêutico, tornando o espaço acolhedor, facilitando a comunicação e adesão aos tratamentos. O uso dessa estratégia tem impacto positivo na distração das crianças e promove habilidades de enfrentamento, tornando o atendimento de emergência mais agradável e menos angustiante. Além disso, é enfatizado a importância do espaço para brincar no serviço hospitalar e as dificuldades que os profissionais enfrentam para incorporar as estratégias lúdicas na prática assistencial. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O brinquedo terapêutico demonstra ser uma estratégia valiosa para o cuidado à criança em situação de emergência, contribuindo para o bem-estar emocional, a comunicação e a adesão à terapêutica. Contudo, os profissionais de enfermagem encontram desafios para implementação dessa estratégia na assistência. **REFERÊNCIAS:** FREITAS, B.

H. B. M. et al. Brinquedo terapêutico em serviço de urgência e emergência pediátrica: Revisão integrativa de literatura. *Cogitare Enfermagem*, v. 21, n. 1, p. 01-08, 2016. LEITE, A. C. A. B. et al. Crianças em seguimento ambulatorial: perspectivas do atendimento evidenciadas por entrevista com fantoche / Niños en seguimiento ambulatorio: perspectivas de la atención evidenciadas por entrevista con títere / Children in outpatient follow-up: perspectives of care identified in interviews with puppet. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Rio Grande do Sul, 2019. SILVA, J. D. A. et al. O lúdico como recurso terapêutico no tratamento de crianças hospitalizadas: percepção dos enfermeiros / Ludic as therapeutic resource in the treatment of hospitalized children: perception of nurses. *Enfermagem em foco*, Brasília, v.12, n.2, setembro de 2021.

Jogos e Brinquedos; Emergências; Enfermagem Pediátrica.

Eixo:

Cuidados nas urgências e emergências pediátricas

RELATO DE EXPERIÊNCIA: CAPACITAÇÃO DA MANOBRA DE HEIMLICH PARA PUÉRPERAS

Maria Vanessa Nogueira Peixoto

Ana Nivia Bessa De Souza

Amanda Barreto Meneses Moreira

Fernanda Freitas De Amorim

Claudenisa Mara De Araújo Vieira

INTRODUÇÃO: Uma das principais causas de morbimortalidade em Recém-nascidos é a asfixia, geralmente causada por engasgo com obstrução de vias aéreas. Como método pré-hospitalar de primeiros socorros é recomendado a realização da manobra de Heimlich, que pode ser realizada por socorristas e por leigos, desde que conheçam a técnica. Em vista disso, é fundamental capacitar mães e acompanhantes com o intuito de salvar a vida da vítima e diminuir sequelas. **OBJETIVO:** Relatar a experiência da atividade de educação em saúde para puérperas e seus acompanhantes sobre manobra de heimlich para desengasgo de recém-nascidos. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que foi realizado a partir da vivência como voluntárias do projeto de extensão “Cuidados mediatos ao recém-nascido” do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA), no município de Iguatu-Ceará. A experiência aconteceu nos meses de julho a dezembro de 2022, com duas visitas semanais no hospital da cidade de forma especial, nos setores de Centro Obstétrico (CO) e Centro de Parto Normal (CPN). Sob supervisão da docente preceptora e das bolsistas do projeto, as voluntárias realizaram a demonstração da manobra de Heimlich com auxílio de uma boneca e fizeram orientações acerca da técnica e de como evitar engasgos em bebês, elegendo essa experiência como foco de relato. **RESULTADOS:** A experiência vivenciada constatou que existe uma grande carência tanto para as mães quanto

para os acompanhantes, em relação ao conhecimento, conduta e prática relacionadas ao que fazer no momento em que um bebê engasgar. Durante os seis meses de visitas, apenas uma mãe relatou saber a técnica de desengasgo. Porém era nítido o interesse das mães e acompanhantes em conhecer/aprender a manobra de Heimlich e como agir no momento em que a criança engasgar. Como técnica de evitar engasgo em bebês dormindo, foi orientado a posição correta, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que os bebês devem dormir de barriga para cima. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Embora a manobra de Heimlich seja de domínio público em alguns países. No relato apresentado, foi possível identificar a necessidade de reforçar essas orientações nas consultas de pré-natal, onde seria pertinente a capacitação dessas gestantes e seus acompanhantes a fim de evitar sequelas e mortes. Dessa forma, percebe-se a importância dos profissionais em aperfeiçoar as habilidades técnico-científicas e promover ações de educação em saúde, voltadas ao suporte básico de vida, desde o pré-natal. **REFERÊNCIAS:** Bebês devem dormir de barriga para cima. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2009. Disponível em <<https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/bebes-devem-dormir-de-barriga-para-cima/>> Acesso em: 20, outubro, 2023. SILVA, G.S., RIBEIRO, L.B., SALLES, L.C.B., LIMA, A.J.V., ANDRADE, C.M.V., LIMA. V.S, et al. O conhecimento a respeito da Manobra de Heimlich por mães da rede social Facebook. *Revisa*. 2022; 11(1): 69-80. Doi: <https://doi.org/10.36239/revisa.v11.n1.p69a80>. SANTOS, V.L., PAES, L.B.O., Avaliação do conhecimento materno sobre manobra de heimlich: construção de cartilha educativa. *Cuid Enferm*. 2020 jul.-dez.; 14(2):219-225. Resumo Suporte Básico de Vida (SBV). *Sanar Medicina*, 2021. Disponível em <<https://www.sanarmed.com/resumo-de-suporte-basico-de-vida-sbv>> Acesso em: 20, outubro, 2023.

Recém-nascidos; Manobra de Heimlich; Puérpera

Eixo:

Cuidados nas urgências e emergências pediátricas

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE CUIDADO DA ENFERMAGEM NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS

Larissa Antônia De Lacerda Figueiredo

Maria Emanuela Pereira da Silva

Vitória Sales de Alencar

Filomena da Conceição Gomes Vieira

Maria Emanuele Gomes Fernandes

Antônia Alice Magalhães de Araújo

Luanna Gomes da Silva

INTRODUÇÃO: A área de enfermagem em urgências e emergências pediátricas envolve situações extremamente estressantes para as crianças (ROCHA et al.,2021). Diante disso, os profissionais de enfermagem devem oportunizar a participação da família no cuidado à criança, pois esta exerce contribuições para o bem-estar e a saúde dos familiares(CHAVES et al.,

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

2017;PERES et al.,2018). **OBJETIVO:** Identificar, na literatura científica, a importância da participação da família no processo de cuidado da enfermagem nos serviços de urgência e emergência pediátrica. **MÉTODO:** Revisão Narrativa da Literatura, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. A busca da literatura foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google Acadêmico, SCIELO, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: Enfermagem, Cuidado da criança, Pais e Emergências cruzados com o operador boleado AND. Foram incluídos artigos com texto completo disponível, publicados de 2018 a 2023 e nos idiomas português e inglês. Excluídos artigos que não abordaram a temática. Após análise dos artigos identificados, foram selecionados nove artigos. **RESULTADOS:** A participação dos familiares na assistência facilita o período de hospitalização. A família é a peça-chave no processo de cura ao ajudar a criança no enfrentamento da insegurança e da solidão. Essa relação terapêutica pode ser maximizada quando a equipe de enfermagem valoriza a relação afetiva entre familiar e criança. Os familiares reconhecem seu papel no âmbito emocional da criança, preocupando-se com a sua proteção, amparo e bem-estar. Também, observam que por estarem focados apenas no seu filho, podem contribuir de forma significativa, pois a equipe de enfermagem cuida de várias crianças durante sua jornada de trabalho. Incluir a família no cuidado à criança é uma forma de tornar o ambiente assistencial menos hostil, facilitar sua adaptação e a experiência menos traumatizante. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A presença da família pode facilitar a recuperação da criança atendida no serviço de urgência e emergência. É primordial sensibilizar os profissionais de enfermagem para incluir a família no processo de cuidar, tornando-o mais seguro e menos estressante, bem como colaborando para uma recuperação rápida e prevenção de agravos no estado de saúde da criança. **REFERÊNCIAS CHAVES, R. G. R. et al.** Importância da família no processo de cuidados: atitudes de enfermeiros no contexto da terapia intensiva. Revista de Enfermagem da UFPE, v.11, n.12, p. 4989-98, 2017. **PERES, M. A. et al.** Percepção de familiares e cuidadores quanto à segurança do paciente em unidades de internação pediátrica. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 39, p. 2017-0195, 2018. **ROCHA, A.C.C. et al.** Unidade de Terapia Intensiva-Pediátrica: Compreensão das Necessidades dos Familiares dos Pacientes Internados. RPCS, Portugal-PT,v.2, n.1, p. 60- 76, 2021.
Família;Emergências; Cuidado da criança; Enfermagem

Eixo:

Cuidados nas urgências e emergências pediátricas

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS: REVISÃO NARRATIVA

Lívia Alves De Oliveira

Beatriz Moreira Barreto

Bruna Pedrosa Vieira

Estefane Gabrielly Pereira Viana

Karine Freitas Ricarte

Maria Viviane Pereira De Sousa
Luanna Gomes Da Silva

INTRODUÇÃO: É de grande importância entender o papel exercido pelo enfermeiro no cuidado às urgências e emergências pediátricas. Quando a assistência se direciona ao público infantil, a busca por profissionais capacitados torna-se necessária. **OBJETIVO:** Identificar, por meio da literatura científica, a assistência do enfermeiro nas urgências e emergências pediátricas. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo do tipo Revisão Narrativa da Literatura, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. A busca da literatura foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde e no Google Acadêmico, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: “Criança”, “Emergências” e “Enfermagem”. **RESULTADOS:** Entre os principais achados referentes à assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência pediátricas, destacam-se o acolhimento da criança e seu acompanhante, classificação de risco e o gerenciamento do setor. A aplicação de guias e protocolos auxiliam na qualidade do cuidado, ações para reduzir os traumas da hospitalização, como comunicação efetiva, atendimento humanizado e brinquedoterapia são eficientes. A execução dos protocolos, potencializam a melhora no quadro clínico do paciente pediátrico, reduzindo o estresse e a ansiedade causados pelo processo de internação. Lidar com essas situações exige sensibilidade técnica e emocional para compreender as necessidades específicas das crianças. Portanto, a criação de planos de cuidados eficientes, com profissionais capacitados em unidades pediátricas de urgência e emergência, são fundamentais. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o enfermeiro desempenha um papel essencial, proporcionando um cuidado humanizado e abrangente em situações de urgências e emergências pediátricas, a fim de fortalecer a adesão e aceitação do tratamento.

Criança, Emergências, Enfermagem

Eixo

Cuidado nas urgências e emergências pediátricas

AÇÃO EDUCATIVA LÚDICA PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS COM CRIANÇAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sherline Alves Pereira

Larissa Cristina Alves da Silva

Maria Sandy Moura Souza

Emanuele Lopes Oliveira Alencar

João Ygor de Oliveira

Josefa Nayara de Lima

Luanna Gomes da Silva

INTRODUÇÃO: Os acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças no Brasil, podendo também causar sequelas ou traumas. Frente a essa problemática, é fundamental a

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

educação das próprias crianças e seus responsáveis quanto às medidas de prevenção de acidentes. **OBJETIVO:** Relatar ação educativa utilizando estratégia lúdica para a prevenção de acidentes domésticos com crianças. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado com base na vivência de acadêmicos de enfermagem participantes de um projeto de extensão. O cenário da experiência foi a brinquedoteca de uma clínica pediátrica de hospital localizado no estado do Ceará, Brasil. A atividade foi realizada em Setembro de 2023, com dois meninos com idade de 3 e 7 anos, acompanhadas por suas mães. A temática foi prevenção de acidentes domésticos e as estratégias lúdicas utilizadas foram: “Amarelinha do Mestre Maluco” e o “Jogo do Acidente”. Para avaliação da aprendizagem foi utilizado emojis. **RESULTADOS:** A ação foi desenvolvida implementando as estratégias lúdicas para estabelecer um diálogo com as crianças no intuito de verificar seu conhecimento prévio, explicar para elas e suas mães como prevenir corretamente os acidentes domésticos e avaliar a aprendizagem. A dinâmica proposta teve um retorno positivo de conhecimento tanto para as crianças como para as mães de alertá-las sobre como prevenir acidentes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A ação possibilitou o ensino para crianças e seus responsáveis sobre medidas preventivas de acidentes domésticos na infância através de explicação dialógica com exemplos e explicações. A utilização do lúdico deu voz às crianças, impulsionando o diálogo e o engajamento na atividade.

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências pediátricas

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADO NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS

IMPACTO PSICOSSOCIAL DE EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS EM IDOSOS NA PANDEMIA DA COVID-19

Saulo Isaias Vieira De Oliveira

Vitória Emile Lins de Andrade

Andrielle Firmino da Silva

Antônio Saymo Pereira Alves

Cauã Bastos Feitosa

Maria do Socorro Ferreira dos Santos

Riani Joyce Neves Nóbrega

INTRODUÇÃO: Em dezembro de 2019, na cidade Wuhan (China), foi detectado o primeiro caso da COVID-19 no mundo, causada por uma nova mutação do Coronavírus, o SARS-Cov-2. O crescente número de casos em todo o mundo tornou-se uma grande preocupação para a saúde dos vários países afetados e as medidas tomadas provocaram diversas mudanças no cotidiano das pessoas, em especial dos idosos, o isolamento social causou diminuição nas interações sociais levando a uma rotina solitária. **OBJETIVOS:** Por esse motivo o presente trabalho tem como objetivo identificar na literatura quais os impactos da pandemia da COVID-19 nos atendimentos de emergências psiquiátricas em idosos. **METODOLOGIA:** O estudo caracteriza-se como uma Revisão Narrativa da Literatura, com abordagem qualitativa. Para a busca na literatura científica foi utilizado os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) "Impacto Psicossocial", "Idoso", "Serviços de Saúde Mental" e "Serviços de Emergência Psiquiátrica", cruzados com os operadores booleano AND e OR, para identificação de artigos que abordassem sobre a temática. **RESULTADOS:** A família é a peça-chave no processo de cura ao ajudar a criança no enfrentamento da insegurança e da solidão. Essa relação terapêutica pode ser maximizada quando a equipe de enfermagem valoriza a relação afetiva entre familiar e criança. Os familiares reconhecem seu papel no âmbito emocional da criança, preocupando-se com a sua proteção, amparo e bem-estar. Também, observam que por estarem focados apenas no seu filho, podem contribuir de forma significativa, pois a equipe de enfermagem cuida de várias crianças durante sua jornada de trabalho. Incluir a família no cuidado à criança é uma forma de tornar o ambiente assistencial menos hostil, facilitar sua adaptação e a experiência menos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que, de fato, a pandemia de Covid-19 e o isolamento social atrelado a ela aumentaram a taxa de indivíduos com ocorrências psiquiátricas, em especial a depressão na população idosa, assim faz-se necessário ter novas teorias que abordam técnicas sobre como tratar emergências psiquiátricas, bem como práticas e capacitações de profissionais para melhor prestar uma assistência a esse público. Impacto Psicossocial. Idoso. Serviços de Saúde Mental. Serviços de Emergência Psiquiátrica.

Eixo:

Cuidado nas Urgências e Emergências Psiquiátricas

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA EMERGÊNCIA PSQUIÁTRICA: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Vitória Sales De Alencar

Vitória Sales de Alencar

Filomena da Conceição Gomes Vieira

Larissa Antônia de Lacerda Figueirêdo

Maria Emanuela Pereira da Silva

Maria Emanuele Gomes Fernandes

Antônia Alice Magalhães de Araújo

Rachel Cardoso de Almeida

INTRODUÇÃO: A partir da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), surge a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com transtornos mentais, incluindo o cuidado de urgência e emergência, mediante atuação de uma equipe multidisciplinar. Nessa perspectiva, destaca-se a atuação da enfermagem, como parte da equipe, onde a sua atuação, é permeada por inúmeros desafios.

OBJETIVO: Descrever mediante literatura científica, os desafios encontrados pela enfermagem, na assistência em emergência psiquiátrica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, onde a busca foi realizada em outubro de 2023, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) mediante os descritores , cruzados com o operador booleano AND, obtendo-se 1.175 referências no total. Os estudos foram selecionados a partir dos critérios de inclusão: texto completo, em português, inglês e espanhol e com o recorte temporal dos últimos 5 anos (2018-2023). A partir disso, restaram 18 artigos para discussão.

RESULTADOS: A partir dos estudos, observou-se que muitos enfermeiros relatam a falta conhecimentos específicos em saúde mental, a sobrecarga de trabalho, a rotina assistencial, o grande fluxo de pacientes e a necessidade de um atendimento ágil, como fatores que favorecem uma abordagem generalista e com pouca especificidade quanto ao cumprimento de todos os preceitos estabelecidos pela RAPS, sendo observados como grandes barreiras para uma assistência mais qualificada. Além disso, a agitação e agressividade observadas em usuários com crises psiquiátricas, são relatados como causas de medo e apreensão, impactando negativamente nos atendimentos futuros. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, observa-se a necessidade de capacitações para os profissionais de enfermagem, além da necessidade de uma melhor organização no fluxo de atendimento dos serviços, a fim de ofertar uma assistência qualificada e integral.

Eixo:

Cuidado nas urgências e emergências psiquiátricas

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES E

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA REDE

DE ATENÇÃO À URGÊNCIAS E

EMERGÊNCIAS

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

SIMULAÇÃO CLÍNICA REALÍSTICA COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

Vitória Emile Lins De Andrade

Francisco Welington Cavalcante da Silva

Antônio Saymo Pereira Alves

Emanuel Gomes de Lima

Luanna Gomes da Silva

Letícia Gomes da Silva

Riani Joyce Neves Nóbrega

INTRODUÇÃO: uso de metodologias inovadoras no ensino em saúde constitui um importante apetrecho de ordem fundamental para a formação crítica e reflexiva diante das evoluções da educação na área da saúde, mediante a complexidade da assistência em saúde e sua aprendizagem, onde a simulação clínica realística irá permitir uma representação real com um ambiente controlado. **OBJETIVO:** Portanto, o estudo objetivou identificar, por meio da literatura científica, a importância da simulação clínica realística no processo de ensino-aprendizagem de estudantes da graduação em enfermagem. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma Revisão Narrativa da Literatura, com buscas realizadas de julho de 2023 a agosto de 2023, na Scientific Electronic Library Online e Biblioteca Virtual da Saúde, utilizando os descritores "Simulação clínica", "Aprendizagem" e "Estudantes", com o operador booleano and. **RESULTADOS:** A literatura analisada evidenciou que o uso da SCR no contexto escolar traz mudanças com relação aos seus planos de estudo e estratégias educacionais, instigando-os a reformular muitos pontos em sua prática, estabelecendo aprendizagem e satisfação nos referidos, com a proposta de operacionalização diferenciada, favorecendo a aprendizagem através de uma atividade que permite, além do desenvolvimento de habilidades técnicas a consolidação do conhecimento para prestar a assistência de enfermagem. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Assim, evidencia-se que o uso da SCR traz mudanças relacionadas às estratégias educacionais, formação crítica e reflexiva além do desenvolvimento e capacidade técnica e solidificação da compreensão da promoção da assistência de enfermagem. Simulação clínica. Aprendizagem. Estudantes.

Eixo

Tecnologia e Inovação na Urgência e Emergência

SIMULAÇÃO CLÍNICA REALISTA COM A JUVENTUDE ESCOLAR

Sayla Silva Gomes

Elane Oliveira dos Santos

Emanuele Lopes Oliveira Alencar

Liviane Izidorio da Silva

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

“A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência”

Victoria Uchôa Amorim
Natália Bastos Ferreira Tavares

INTRODUÇÃO: O tema estimula a curiosidade para a discussão sobre a importância da aprendizagem no meio da urgência e emergência, praticar primeiros socorros é uma das oportunidades que passa uma autonomia a uma pessoa no momento que se encontra com algum incidente, assumindo um símbolo de segurança na vida humana. **OBJETIVOS:** Objetivou-se relatar a experiência sobre a aplicação de simulação realística sobre a prática de primeiros socorros. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência sobre ação educativa quanto aos primeiros socorros. **RESULTADO:** A ação aconteceu nos dias 13 e 14 de setembro de 2023 em uma escola estadual de ensino médio na cidade de Iguatu-Ce. Teve duração de duas horas e contou com a presença de 31 jovens escolares do 1 ao 3 ano do ensino médio além de 5 acadêmicas extensionistas do projeto Canal Saúde Online da Universidade Regional do Cariri. Utilizou-se como metodologia a simulação realística sobre os assuntos OVACE, convulsões e hemorragias. Ademais, foram realizadas perguntas norteadoras sobre a melhor conduta assistencial e, em seguida, a aplicação da ação educacional. Evidenciou-se que a atividade simulada favoreceu uma curiosidade entre os participantes sobre a temática proposta possibilitando uma maior interação entre os jovens, ampliando os conhecimentos e favorecendo uma aprendizagem significativa. O momento foi bem avaliado pelos discentes conforme aplicação de “dinâmica do repolho”. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Considera-se que a utilização de ferramentas metodológicas que proporcione integração e autonomia dos estudantes é importante no processo ensino aprendizagem permitindo o desenvolvimento de um pensamento crítico, criativo e reflexivo. Ademais, a ação educacional possibilitou fomentar discussões sobre a importância dos primeiros socorros e contribuir no crescimento acadêmico-profissional.
Primeiros Socorros; Juventude; Simulação.

Eixo

Tecnologia e Inovação na Urgência e Emergência

USO DE TORNIQUETES PARA O CONTROLE DE HEMORRAGIAS NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR

Jocileudo Marcos Varela
Amanda Ferreira Lima
Ana Caroline Aniceto Felipe
Vitoria Bizerra da Silva
Naftale Alves dos Santos Gadelha

INTRODUÇÃO: O torniquete é um dispositivo de compressão utilizado para o controle de hemorragias graves por um período. As hemorragias acontecem em decorrência de um trauma onde os vasos sanguíneos são rompidos e o principal risco disso é o choque hipovolêmico. Desse modo, são necessárias medidas para conter essas hemorragias e diminuir o risco iminente de morte, com isso, o atendimento pré-hospitalar é realizado nos primeiros minutos pós-trauma e tem como objetivo principal tratar condições que podem trazer risco de morte ao paciente. Em suma, o uso do torniquete pré-hospitalar é considerado um recurso efetivo. **OBJETIVO:** Verificar através da literatura a segurança quanto ao uso de torniquetes para controle de hemorragias graves no ambiente extra-hospitalar. **METODOLOGIA:** O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada dos dias 03 a 08 de novembro de 2023, nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Pubmed e Scielo. Utilizou-se os descritores “Hemorragias”, “Torniquetes” e “Atendimento pré-hospitalar”. Os critérios de inclusão foram artigos no idioma português e que tivesse afinidade com o tema, onde 4 artigos compuseram o estudo. **RESULTADOS:** Os estudos apontam que o uso do torniquete no atendimento pré-hospitalar pode ser usado com segurança para controlar sangramentos de traumas penetrantes de extremidades maiores, apresentando aumento da sobrevivência e diminuição do uso de hemoderivados nos pacientes. O uso do torniquete traz riscos quando aplicada de maneira indevida ou com seu uso prolongado. Mas, mesmo com possíveis efeitos adversos, seu uso é considerado essencial no atendimento pré-hospitalar de lesões hemorrágicas com risco de morte. **CONCLUSÃO:** O uso de torniquetes no atendimento pré-hospitalar pode ser utilizado como uma ferramenta para salvar vidas ou diminuir impactos na qualidade de vida dos pacientes.

Eixo:

Tecnologia e inovação na urgência e emergência

VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS COMO MONITORAS DA DISCIPLINA DE EMERGÊNCIA E UTI: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Tainara Thamila Brito Neres Da Rocha

Bruna Oliveira Lima

Luana Aureliano Rodrigues

INTRODUÇÃO: A monitoria é uma extensão da grade curricular à qual contribui com os discentes na sua integração à docência ainda no ensino superior, assim como contribui para o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Neste sentido, o presente estudo pretende apresentar para a comunidade acadêmica e científica as experiências das monitoras da disciplina de Enfermagem em Emergência e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destacando as principais atividades desenvolvidas. **OBJETIVO:** Descrever a vivência das monitoras da disciplina de enfermagem em emergência e UTI, diante das práticas no laboratório de simulação realística no cuidado ao paciente crítico. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado entre o período de 12/04/2023 a 20/10/2023 no

laboratório de simulações realísticas do Centro Universitário Vale do Salgado (UNIVS) pelas monitoras da disciplina de enfermagem em emergência e UTI, tendo como público-alvo discentes do sétimo semestre do curso de graduação em Enfermagem. O papel das monitoras foi simular o Objective Structured Clinical Examination (OSCE) utilizando casos clínicos de Parada Cardiorrespiratória (PCR), gasometria arterial, oxigenoterapia, monitorização não invasiva e ventilação mecânica, dentre outras situações de assistência ao paciente em estado de emergência. **RESULTADOS:** Durante o processo de monitoria, os estudantes foram estimulados à praticar de forma realística, a assistência de enfermagem prestada a pacientes em situação de emergência, além de utilizar o raciocínio clínico e julgamento crítico para definir a possível causa, bem como os cuidados prestados a esses pacientes. Consequentemente, evidencia-se a importância da monitoria para o graduando na sua experiência prática e no seu desempenho na academia e no seu futuro profissional. Assim, nota-se os benefícios do aluno-monitor mediante o aprofundamento dos temas aprendidos anteriormente, além do conhecimento de novas competências docentes e a aplicação de tecnologias de ensino, evidenciando o seu papel protagonista. **CONCLUSÃO:** Portanto, a participação na monitoria desempenha um papel crucial na formação acadêmica, pois envolve o uso de abordagens interativas para melhorar o ensino e aprendizado dos estudantes, ao mesmo tempo em que permite ao monitor adquirir um profundo conhecimento na disciplina e se envolver ativamente na introdução ao ensino.

Eixo

Tecnologia e inovação na urgência e emergência

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E

PRIMEIROS SOCORROS

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

FARMACOLOGIA EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

DOENÇAS INFECCIOSAS E
URGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

GESTÃO E CUIDADO DIANTE DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

II SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

"A Importância da Interdisciplinaridade no contexto de urgência e emergência"

EIXO

CUIDADO NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ESPORTIVAS